

MASOFAVIY TA'LIM TASHKIL ETISHDA MICROSOFT TEAMS PLATFORMASIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Muxtorova Marjonaxon Akmaljon qizi

Andijon davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20756032>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda masofaviy ta'lim jarayonini tashkil etishda Microsoft Teams platformasining imkoniyatlari, afzalliklari va samaradorligi tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, videokonferensiya, topshiriqlarni boshqarish, baholash, fayl almashish va guruhli hamkorlik imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, platformaning pedagogik va texnologik jihatdan ta'lim sifatiga ta'siri yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** masofaviy ta'lim, Microsoft Teams, elektron ta'lim, raqamli texnologiyalar, videokonferensiya, LMS, onlayn ta'lim, interaktiv ta'lim.*

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida yangi yondashuvlarni shakllantirmoqda. Ayniqsa, masofaviy ta'lim tizimlari zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Pandemiya davrida dunyo miqyosida masofaviy ta'lim platformalariga bo'lgan ehtiyoj keskin ortdi va natijada ko'plab raqamli platformalar keng qo'llanila boshlandi. Shunday platformalardan biri bo'lgan Microsoft Teams masofaviy ta'limni tashkil etishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi.

Masofaviy ta'lim – bu o'qituvchi va ta'lim oluvchining geografik jihatdan bir joyda bo'lmagan holda axborot texnologiyalari orqali ta'lim jarayonini amalga oshirishidir. Bunday ta'lim shakli ta'lim olishda hududiy cheklolarning kamayishi, vaqt va mablag' tejalishi, moslashuvchan o'quv muhiti, mustaqil ta'lim ko'nikmalarining rivojlanishi, elektron resurslardan keng foydalanish imkoniyatining mavjudligi kabi quyidagi afzalliklarga ega.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari, maktablar va malaka oshirish markazlari masofaviy ta'lim platformalaridan faol foydalanmoqda. Shu nuqtai nazardan, Microsoft Teams platformasi ko'plab funksional imkoniyatlari bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Microsoft Teams – bu onlayn uchrashuvlar va boshqa biznes aloqalari ehtiyojlari uchun bulutga asoslangan hamkorlik platformasi. U jamoalarni aloqada va tartibli saqlash uchun yuqoridarajadagi kiberxavfsizlik standartlari va ko'p faktorli autentifikatsiyani taklif etadi. Microsoft Teams korporativ aloqa va ma'lumotlar bilan hamkorlik platformasi Microsoft Office 365 (Biznes va E rejalari) ning bir qismi bo'lib, foydalanuvchilarga guruh suhbatlarida muloqot qilish, audio va video aloqalar orqali biznes muammolarini jamoaviy muhokama qilish, hamkorlikda yaratish va tahrirlash uchun yangi imkoniyatlarni taklif etadi. Microsoft Teams bozorga 2017-yil boshida taqdim etilgan va 2019-yil oxiriga kelib Microsoft Teams foydalanuvchilarining umumiy soni 20 million kishidan oshdi. Yaqin kelajakda Microsoft Teams imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, onlayn uchrashuvlarni bulutli yozib olish kabi funksiyalarni qo'shishni rejalashtirmoqda; real vaqt rejimida kanal va chat tarkibini boshqa tillarga tarjima qilish; mobil qurilmalardan tarkibni boshqa onlayn uchrashuv ishtirokchilari bilan almashish imkoniyati; yangi korporativ ovoz texnologiyalari va turli aloqa qurilmalari, jumladan Microsoft Surface Hub bilan integratsiya. Teams, shuningdek, har qanday

ilovalarni birlashtirish va botlarni yaratish imkonini beradi. Teams Microsoft ilovalari – Skype, Word, SharePoint, OneNote, Power BI, Planner bilan chambarchas integratsiyalashgan va bir qator uchinchi tomon xizmatlari bilan ham mos keladi: SAP, Zendesk, Trello, Meekan, GitHub va boshqalar. Microsoft Teams barcha asosiy foydalanuvchi platformalarini qo‘llab-quvvatlaydi – Windows 10, Windows Phone 10, iOS va Android. Ma’lumotlar AES-256 va AES-128 protokollari bilan shifrlanadi. Shuningdek, ko‘p bosqichli autentifikatsiya (MFA) va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish (DLP) xizmatlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Teams orqali 700 dan ortiq uchinchi tomon ilovalarini (Trello, GitHub, Jira) va botlarni integratsiya qilish mumkin. Kamida 1.6 GGs (2 yadroli). Videokonferensiyalar uchun 2.0 GGs+ tavsiya etiladi. Operativ xotira (RAM): 4 GB (agar sizda ko‘p ilovalar ochiq bo‘lsa, 8 GB tavsiya etiladi).

Microsoft Teams kompyuterga o‘rnatish uchun brauzerdan <https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/log-in?market=ru> sayti orqali yuklab olamiz. Yuklab olgan faylimizni ishga tushiramiz, birinchi marta ishga tushirganimizda quyidagi oyna hosil bo‘ladi:

1-rasm. Microsoft Teamsga Gmail orqali kirishni amalga oshirish.

Oliy ta’lim muassasasi yoki tashkilot tomonidan berilgan .edu yoki .uz domenli korporativ pochtagiz yoki gmail akkauntingiz orqali kirishingiz mumkin. Men gmail akkauntim orqali ro‘yhatdan o‘tdim. Quyidagi rasmlarda ro‘yhatdan o‘tish bosqichlarini ko‘rib chiqamiz:

Teams platformasida foydalanuvchilarning imkoniyatlari ularga berilgan rollar orqali boshqariladi:

- **Tizim administratori:** Butun tashkilot uchun Teams sozlamalarini boshqaradi (masalan, kim uchrashuv yozib olishi mumkinligini belgilaydi).
- **Ega:** Jamoani (kursni) yaratgan shaxs (odatda o‘qituvchi). U a’zolari qo‘shishi, o‘chirishi va jamoa sozlamalarini o‘zgartirishi mumkin.
- **A’zo:** Guruhning to‘laqonli ishtirokchisi (talaba). U xabar yoza oladi, fayllar bilan ishlaydi va topshiriqlarni bajaradi.
- **Mehmon:** Tashkilotdan tashqaridagi shaxs (masalan, boshqa universitetdan kelgan ma’ruzachi). Uning imkoniyatlari juda cheklangan bo‘ladi.

Microsoft Teamsda turli mavzulardagi kurslarning shablonlaridan foydalanish mumkin. Qaysi soha bo‘yicha foydalanmoqchi bo‘lsak shuni tanlab, kursni yaratishimiz mumkin. Ta’lim sohasida foydalanishimiz uchun “School” bo‘limini tanlaymiz. Quyida mavjud kurslar ko‘rsatilgan:

4-rasm. MS Teamsdagi mavjud kurslar.

Yaratgan kursimiz School bo‘lganligi uchun bunda o‘qituvchi va talabalarga bo‘linadi. O‘qituvchi avtomatik ravishda ega rolini oladi va u talabalarni qo‘shish, darslarni rejalashtirish va topshiriqlarni baholashi mumkin. Talabalar a‘zo rovida bo‘ladilar. Ularning kanallarda yangi xabarlar yozishi yoki fayllarni o‘zgartirishi o‘qituvchi tomonidan cheklanishi mumkin.

Microsoft Teams platformasida o‘quv kontentlarini joylashtirish va uni samarali boshqarish usullarini ko‘rib chiqamiz. Kurs ichida xabarlar va joylangan kontentlardan foydalanishda chalg‘ishlar bo‘lmashligi uchun kanallar yartib olish ham mumkin. Har bir jamiyat ichida 5 tagacha kanal yaratish mumkin.

Yaratgan “O‘quv resurslari” nomli kanalimizga kerakli resurslarni joylashtiramiz. “Files” bo‘limi orqali pdf, word, excel, powerpointdagi materiallarimizni yuklab olamiz. Fayllarni ikki xil usulda yuklashimiz mumkin: birinchisi One Driver bulutdagi xotiradan; ikkinchisi kompyuterning ichki xotirasidan olinadi (2-rasm). Bunda bir necht faylni birdaniga tanlab yuklashimiz mumkin. Lekin kompyuterning ichki xotirasidan yuklaydigan, bo‘lsak fayllarni birma-bir yuklashimiz kerak bo‘ladi.

3-rasm. One Drivedagi mavjud fayllar.

Microsoft Teamsda fayl, video va rasm yuklashdan tashqari, konferens aloqa, tadbirlar o‘tkazish va rejalashtirish mumkin. Rejalashtirilgan tadbir sanasini, vaqtini qancha vaqt davom etishini, joylashuvini, nima haqidaligini kiritishimiz lozim bo‘ladi. Taklif havolasi orqali a‘zolar hamda Microsoft Teams foydalanuvchisi bo‘lmagan shaxslar ham qo‘shilishi mumkin.

Microsoft Teams masofaviy o‘qitish uchun qolgan bulutga asoslangan platformalardan ko‘ra ancha qulay va imkoniyat darajasi yuqori. Microsoft Teams Microsoft Office 365 ning bir

qismi hisoblanadi. U foydalanuvchilarga masofadan turib video va audio muloqot qilish, fayllar, rasm va videolarni ulashish imkonini beradi. Masofaviy ta’lim uchun guruh yaratib, talabalar bilan qulay muloqot qilish, video uchrashuvlar o‘tkazish, uchrashuvlarni oldindan reejalashtirish, fan resurslarini joylashtirish, yangilik va e’lonlarni yuborish imkonini beradi. Boshqa platformalarda farqli ravishda ham videokonferensiya o‘tkazish, hamda resurslarni joylashtirish imkoniyat bittada platforma Microsoft Teamsda amalga oshirish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirov A.A. Masofaviy ta’lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2021.
2. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2020.
3. Jo‘rayev R.X. Elektron ta’lim muhitini tashkil etish metodikasi. – Toshkent, 2022.